

Теорія та методика навчання

УДК 373.5.016:811.111]:004.9

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20693040>

Вплив інтерактивних технологій на мотивацію учнів у вивченні англійської мови

Бойко Оксана Юріївна

аспірант кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності,
Запорізький національний університет, вул. Університетська, 66, м. Запоріжжя,
69600, Україна, e-mail: kseniabojko05@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8850-1066>

Булацик Вікторія Романівна

асистент кафедри іноземних мов, Національний Лісотехнічний
Університет України, вул. Генерала Чупринки, 103, м. Львів, 79057, Україна,
e-mail: vikabulat99@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-6817-8388>

Чернякова Олена Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології і
педагогіки дошкільної освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі,
вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав, 08401, Україна,
e-mail: olenacherniakova7@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-3534-3763>

Прийнято: 15.05.2026 | Опубліковано: 30.05.2026

***Анотація:** Мета. Процеси глобалізації та цифровізації зумовлюють необхідність перегляду традиційних методик викладання англійської мови шляхом підвищення рівня вмотивованості здобувачів освіти. Для досягнення максимально ефективною трансформації доцільно інтегрувати засоби навчання та педагогічні підходи, які передбачають залучення сучасних можливостей*

інтерактивних технологій. Метою статті є розширений аналіз потенціалу інтерактивних технологій у контексті впливу на мотивацію учнів у вивченні англійської мови. **Методи.** Методологія, використана у дослідженні, включала аналіз та синтез, порівняння, узагальнення, систематизацію. **Результати.** У дослідженні розглянуто основні напрямки використання інтерактивних технологій у викладанні англійської мови, що дозволяючи учням долати мовний бар'єр через захопливі завдання, квести, рольові ігри. Обґрунтовано, що використання цифрових інструментів сприяє більшій індивідуалізації та інклюзивності процесу навчання, розкриттю потенціалу кожного здобувача освіти. Виділено ключові переваги використання інтерактивних технологій: формування та розвиток всіх системотворчих умінь та навичок; забезпечення безперервного навчального процесу без просторово-часових обмежень; підвищення мотивації та залученості учнів до вивчення іноземної мови завдяки ігровій формі навчання, миттєвому зворотному зв'язку та персоналізації. **Висновки.** У статті актуалізовано роль мотивації як рушійної сили розвитку іншомовних навичок у здобувачів освіти, підтримки стійкості та адаптивності навчання у кризових умовах, підвищення залученості учнів у освітній процес. У дослідженні запропоновано практичні пропозиції щодо ефективної інтеграції сучасних інтерактивних інструментів у процес викладання англійської мови в загальноосвітньому навчальному середовищі, що створює стимулююче середовище активного навчання.

Ключові слова: цифрові інструменти, викладання, комунікативна компетентність, персоналізована освітня траєкторія, залученість, вмотивованість.

The impact of interactive technologies on students' motivation in learning English

Boiko Oksana Yuriiivna

Postgraduate Student of the Department of Pedagogy and Psychology of Educational Activity, Zaporizhzhia National University, 66, Universytetska St., Zaporizhzhia, 69600, Ukraine, e-mail: kseniabojko05@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8850-1066>

Bulatsyk Viktoriia Romanivna

Teaching Assistant of the Foreign Languages Department, Ukrainian National Forestry University, 103 General Chuprynyk St., Lviv, 79057, Ukraine, e-mail: vikabulat99@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-6817-8388>

Cherniakova Olena Ivanivna

Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Psychology and Pedagogy of Preschool Education, Hryhoriy Skovoroda University in Pereyaslav, Sukhomlynsko St., 30, Pereyaslav, 08401, Ukraine, e-mail: olenacherniakova7@gmail.com,

<https://orcid.org/0009-0008-3534-3763>

Abstract: Objective. *The processes of globalization and digitalization necessitate a review of traditional methods of teaching English by increasing the level of motivation of students. To achieve the most effective transformation, it is advisable to integrate learning tools and pedagogical approaches that involve the use of modern interactive technologies. The purpose of the article is an extended analysis of the potential of interactive technologies in the context of their impact on students' motivation in learning English. Methods.* *The methodology used in the study included analysis and synthesis, comparison, generalization, and systematization. Results.* *The study*

examines the main directions of using interactive technologies in teaching English, allowing students to overcome the language barrier through exciting tasks, quests, and role-playing games. It is substantiated that the use of digital tools contributes to greater individualization and inclusiveness of the learning process, revealing the potential of each student. The key advantages of using interactive technologies are highlighted: the formation and development of all system-building skills and abilities; ensuring a continuous learning process without spatial and temporal restrictions; increasing students' motivation and involvement in learning a foreign language through a game-like form of learning, instant feedback, and personalization.

Conclusions. *The article highlights the role of motivation as a driving force in the development of foreign language skills in students, supporting the stability and adaptability of learning in crisis conditions, and increasing student engagement in the educational process. The study offers practical suggestions for the effective integration of modern interactive tools into the process of teaching English in a general education learning environment, which creates a stimulating environment for active learning.*

Keywords: *digital tools, teaching, communicative competence, personalized educational trajectory, engagement, motivation.*

Постановка проблеми. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій наразі використовують в навчанні іноземної мови, здебільшого, фрагментарно. Їх імплікативне впровадження спрямоване на розвиток окремих навичок і умінь.

Інтерактивність та зручний формат навчального контенту, що досягається за допомогою цифрового інструментарію, сприяють більшій залученості здобувачів освіти до активної пізнавальної діяльності, стимулюють розвиток їх комунікативної компетентності, розширюють потенціал самоосвіти та самовдосконалення, підвищують гнучкість та персоналізацію освітнього процесу. Актуальність проблеми підсилюється активним розвитком

дистанційної та змішаної форм навчання, що потребує перегляду потенціалу інтерактивних технологій у сучасному викладанні іноземної мови.

Мотивація учнів, що успішно зростає під впливом інтерактивних технологій, виступає рушійною силою для підвищення залученості у навчальний процес, укріплення інтересу до спілкування іноземною мовою, досягнення спрямованості іншомовної освіти на формування комунікативної компетентності. Зважаючи на зазначене, дослідження впливу інтерактивних технологій на вмотивованість учнів у вивченні англійської мови набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика дослідження впливу інтерактивних технологій на мотивацію здобувачів освіти розглядається науковцями, зокрема, L. Susanty та ін. [1], R. Povoroznyuk та ін. [2], як об'єктивна передумова формування стійкої вмотивованості та залученості учнів до навчання. Учені визначили ключові переваги інтерактивного навчання, серед яких – адаптивність та інклюзивність, стимулювання самостійності та зростання інтересу до предмету, а також гнучкість оцінювання та індивідуальний підхід.

Учені O. Rylypets [3], A. Haleem та ін. [4] переконують, що використання цифрових технологій у вивченні іноземної мови є доцільним не лише дистанційно, а й під час аудиторних занять. Ключовими особливостями вивчення іноземної мови з використанням інтерактивних можливостей науковці визначають персоналізацію навчання, кращу взаємодію з однолітками та викладачами як формальними, так і неформальними способами, можливість ефективного зворотного зв'язку.

N. Burbules та ін. [5], G. Baral, R. Baral [6] аналізують можливості формування іншомовних комунікативних навичок за допомогою інтерактивних технік, розглядаючи сучасну іншомовну освіту як поєднання принципів взаємодії, гнучкості, індивідуалізації та розширеного навчання. X. Fan та ін. [7], C. Feak, C. Chan [8] виокремлюють стимулюючі щодо вмотивованості здобувачів

освіти методи інтерактивного навчання, особливу увагу зосереджуючи при цьому на персоналізації освітнього процесу.

Розвиток досліджуваної проблематики присутній у напрацюваннях дослідників С. Srimanechai [9], К. Gael, D. Elmiana [10], котрі аналізують потенціал мотивації у вивченні англійської мови в контексті продуктивної пізнавальної діяльності, усвідомлення значимості іншомовної освіти, формування комунікаційних навичок, прагнення самореалізації.

Враховуючи висновки дослідників щодо ефективності мотивації у розвитку комунікативних та лінгвокультурних навичок учнів, персоналізації та інклюзивності навчального процесу, вбачається за доцільне глибше дослідити вплив сучасних інтерактивних технологій на мотивацію та залученість учнів.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Малодослідженими залишаються аспекти практичного впровадження методики інтерактивних можливостей для вивчення мови у реаліях сучасного загальноосвітнього середовища.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Метою статті є розширений аналіз потенціалу інтерактивних технологій у контексті впливу на мотивацію учнів у вивченні англійської мови.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Актуальна концепція викладання англійської мови у рамках загальної освіти передбачає низку ключових функцій, безпосередньо пов'язаних із стимулюванням мотивації учнів, зокрема:

- 1) адаптивність, що спрямована на забезпечення гнучкості навчального процесу шляхом поєднання різних форм діяльності;
- 2) персоналізація, що має на меті підтримку максимальної комплементарності формату навчання можливостям та запитам здобувача освіти, його індивідуальним перевагам і темпу;

3) когнітивність, що передбачає стимулювання розвитку пам'яті, критичного мислення, уваги та інтуїтивного запам'ятовування;

4) автентичність, котра досягається шляхом відтворення чи імітування реального мовного середовища;

5) рефлексія, що спрямована на забезпечення безперешкодного зворотного зв'язку.

Стимулюванню мотивації та залученості учнів відведена важлива роль у процесі інтеграції інноваційних підходів у іншомовній освіті. Практична інтеграція рольових ігор, завдань на онлайн-платформах, симуляцій мовного середовища, кейсів і групових проєктів не лише сприяє розвитку іншомовної комунікативної компетентності, але й дозволяє підвищити інтерес здобувачів освіти до вивчення іноземної мови [10]. Відеоконтент, аудіалізація та візуалізація чинять позитивний вплив на емоційний стан учнів у ході опанування знань, умінь та навичок на заняттях з англійської, що також підвищує їх залученість до процесу навчання.

Інтегрований підхід при інтерактивному навчанні іноземної мови першочергово актуалізує такі дидактичні принципи, як самостійність, системність, активність, індивідуальний підхід, цілеспрямованість. Ключовою ідеєю інтерактивного навчання вбачається синергія ефективних навчальних стратегій та технології мобільності, що забезпечує якісний двосторонній зв'язок, пропонує інноваційні рольові ігри та аудіовізуалізацію, за допомогою яких формується новий навчальний простір, забезпечує ефективну взаємодію синхронної або асинхронної комунікації [11]. Окрім того, інтерактивні технології дозволяють автоматизувати рутинні завдання, у тому числі, з оцінювання та контролю, можуть асимілюватись з соціальними мережами та надають можливість ширшого використання автентичного матеріалу.

У контексті вивчення англійської мови у загальноосвітньому середовищі дієвими технологіями позиціонуються гейміфікація та сторітейлінг, що

практикують індивідуальну, партнерську та групову форми роботи, заохочуючи учнів до активної участі на занятті, розвиваючи їх мовленнєві навички, творчість та уяву, навчаючи взаємодії у команді. Наразі особливої популярності у процесі викладання англійської мови набуває *цифровий сторітелінг*. Зокрема, за допомогою цифрового інструменту *My StoryMaker* можливо самостійно створити просту історію у вигляді книжки шляхом обирання головного персонажу, його мети, способів її досягнення.

Іншою пропозицією для вдосконалення є використання доповненої реальності в якості унікального мобільного контенту. Спеціальні програми володіють здатністю доповнювати зображення реального об'єкта необхідними віртуальними об'єктами у мобільному форматі [12]. Усі віртуальні об'єкти при цьому розміщуються у хмарі. Такий інноваційний метод унаочнення дозволяє глибоко вкорінювати ключові знання й розвиває навички говоріння.

Дидактичні ігри демонструють високу результативність у контексті закріплення та систематизації знань, сприяють усвідомленню лексичних одиниць у контексті вивчення граматики. Розвиток критичного мислення, уваги та пам'яті, швидкості обробки інформації, що стимулюються дидактичними іграми, володіють також виховним характером.

Серед дидактичних ігор для вивчення англійської мови зарекомендували свою практичну ефективність *Anitemdescription*, *Chainstory*, *Grabaminute* (табл.1).

Таблиця 1

Інтерактивні технології у вивченні англійської мови

Тип інновації	Опис
Онлайн-платформи (Kahoot, Flippity)	Платформи для проведення вікторин, створення інтерактивних завдань, тестів і освітніх ігор.
Дистанційне навчання (MOODLE)	Платформа для репрезентації навчального матеріалу в різних форматах, зокрема, як текст, відеоконтент чи

	презентація, а також проведення тестування із використанням запитань закритого і відкритого типу
Гейміфікація (дидактичні ігри Anitemdescription, Chainstory та інші)	Удосконалюються такі навички, як логічне мислення, допитливість, вирішення проблем, творчість тощо, з прив'язкою до комунікаційного процесу іноземною мовою
Мобільні додатки (Kahoot)	Ігрова освітня платформа, де ігри створені у форматі тестів із кількома варіантами відповідей
Інтерактивна платформа Liveworksheets	Перетворює традиційні аркуші для друку (doc, pdf, jpg...) на «інтерактивні аркуші», що містять звуки, відео, вправи перетягування, об'єднання за допомогою стрілок, множинний вибір і навіть розмовні вправи, які учні повинні виконувати за допомогою мікрофона
Інтерактивна платформа LearningApps	Дозволяє створювати інтерактивні ігри та вправи з різних предметів, до яких можна додавати фото, картинки, звук або відео.
Інтелектуальні карти та сиквейн (Draw.io)	Дозволяє створювати як інтелект-карти, так і різноманітні схеми, таблиці, блок-схеми, нескладні інфографіки та презентації.
Аудіовізуалізація (Padlet)	Мультимедійна інтерактивна платформа, що являє собою віртуальну стіну, на яку можна прикріплювати різноманітні навчальні фото, файли, замітки, посилання тощо [13]

Джерело: власна розробка авторів.

Очевидно, що інтеграція елементів інтерактивності у вивчення англійської мови створює альтернативні можливості для опанування складних розмовних тем, дозволяє розвивати навички з аудіювання та говоріння. Наразі спостерігається зростаюча тенденція розвитку державних програм підтримки подальшої цифровізації освіти, швидкий розвиток дистанційного навчання та зростаюче використання цифрових технологій [14].

Концепція підвищення мотивації учнів шляхом інтеграції інтерактивних технологій навчання потребує впровадження низки адаптаційних аспектів, серед них:

1) варіативність репрезентації навчальної інформації, що передбачає диференціацію складного матеріалу на окремі змістовно-сміслові блоки; при цьому необхідно активно залучати візуалізацію та аудіалізацію;

2) модифікація найбільш складного навчального матеріалу шляхом заміни складних понять більш простими; при цьому доцільно використовувати підхід багатоканальності подання матеріалу – у текстовому та аудіальному форматах, за допомогою інфографіки тощо;

3) забезпечення високого рівня сприйняття та осмислення навчальної інформації учнями через якісний зворотний зв'язок, метод контрольних запитань та інтерактивне тестування, акцентування ключових слів тощо;

4) педагогічна підтримка, що може проявлятися у наданні шаблонів та інструкцій, індивідуальному консультуванні, використанні голосових помічників [15].

Інтерактивні рішення допомагають розвивати словниковий запас, покращувати навички вимови та розуміння нових слів за допомогою різних завдань та ігор. Незважаючи на відмінності між їхніми функціями, інтерактивні рішення характеризуються спільними рисами: гейміфікація навчання, що підвищує мотивацію учнів; персоналізація та адаптивність, що дозволяють враховувати індивідуальний темп засвоєння мови; поєднання з традиційними освітніми ресурсами; розвиток цифрової та мовної грамотності; наявність коротких форматів вправ, які добре відповідають сучасним освітнім підходам мікронавчання [16]. Більшість сучасних здобувачів освіти охочі використовувати інтерактивні додатки як інструмент навчання, а завдання педагога в цьому випадку полягає у виборі правильних та цікавих інструментів, які б допомогли покращити вивчення іноземної як другої мови.

Висновки. Проведений у дослідженні розширений аналіз потенціалу інтерактивного навчання у викладанні англійської мови продемонстрував його ефективність щодо вдосконалення мовленнєвих навичок, підвищення персоналізації, взаємодії, залученості та доступності, покращення інтеграції у навчальній діяльності та розширення можливостей автономного навчання. Інтерактивність викладу навчального матеріалу сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності, залученості учнів, мотивує до безперервної самоосвіти та творчої пізнавальної активності у комунікаційній взаємодії.

Проте використання мобільної технології навчання має бути педагогічно виваженим та методологічно обґрунтованим. Педагог має інтегрувати інновації у певній послідовності, поступово, зберігаючи акцент на автентичності, адаптивності, креативності, що сприятиме більшій мотивації учнів.

Перспективні дослідження мають бути націлені на підготовку контенту для інтерактивного навчання та побудову відповідної системи методичного забезпечення процесу.

Список використаних джерел

1. Susanty L., Hartati Z., Sholihin R., Syahid, A., Liriwati F. Y. Why English teaching truth on digital trends as an effort for effective learning and evaluation: opportunities and challenges: analysis of teaching English. *Linguistics and Culture Review*. 2021. №5(S1). 303-316. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS1.1401>
2. Povoroznyuk R., Tonkonoh N., Berezneva I., Sobkov Y., Trebyk O., Gembaruk A. The Organization of a Foreign Language Distance Learning in Quarantine During the Postmodern Era. *Postmodern Openings*. 2022. №13(1Sup1). Pp. 494-508. <https://doi.org/10.18662/po/13.1Sup1/438>.
3. Pylypets O. V. The role of interactive learning technologies in learning foreign languages. *In Methods and specifics of teaching foreign languages in higher*

education institutions (pp. 285-288). National Academy of the National Guard of Ukraine, 2021. <https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/11352>.

4. Haleem A., Javaid M., Qadri M. A., Suman R. Understanding the role of digital technologies in education: A review. *Sustainable Operations and Computers*. 2022. Vol. 3. Pp. 275-285. <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2022.05.004>

5. Burbules N. C., Fan G., Repp P. Five trends of education and technology in a sustainable future. *Geography and sustainability*. 2020. Vol. 1(2). Pp. 93-97. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2020.05.001>

6. Baral G., Baral R. S. E-learning: a Modality of Medical Education in the Period of Crisis. *Journal of Nepal Health Research Council*. 2021. Vol. 18(4). Pp. 776–778. <https://doi.org/10.33314/jnhrc.v18i4.2767>

7. Fan X., Liu K., Wang X., Yu J. Exploring mobile apps in English learning. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*. 2023. Vol. 8(1). Pp. 2367–2374. <https://pdfs.semanticscholar.org/a37a/834b711e5df9cb36f33aeb213d3efee01e36.pdf>

8. Feak C. B., Chan C. S. ESP and speaking. *The handbook of English for specific purposes*. 2025. Pp. 31–51. <https://doi.org/10.1002/9781119985068.ch2>

9. Srimanechai C. Digital Content Platform For Education In The Next Normal. *Journal of Technical Education Development*. 2023. Vol. 35(127). Pp. 87–98. <https://doi.org/10.14416/j.ted.2023.09.003>

10. Gael K. E., Elmiana D. S. Mobile-Assisted Language Learning (MALL) in English language acquisition: a critical literature review. *Journal of English Language Teaching Innovations and Materials (Jeltim)*. 2021. Vol. 3(2). Pp. 76–86. <http://dx.doi.org/10.26418/jeltim.v3i2.49813>

11. Galynska O. M. Innovative Teaching Technologies as a Way to Increase Students' Competitiveness. *International Journal of Education and Information Technologies*. 2021. Vol. 15. Pp. 215–226. DOI : 10.46300/9109.2021.15.22

12. Kryvoshein V., Vdovenko N., Buriak I., Saienko V., Kolesnyk A. Innovative educational technologies in management training: experience of EU countries. *International Journal of Computer Science and Network Security*. 2022. Vol. 22(6). Pp. 45–50. DOI10.22937/IJCSNS.2022.22.6.8
13. Бойко О. Ю. Дошка Padlet в навчанні англійської мови: аналіз світового досвіду. *Освіта. Інноватика. Практика*. 2024. Т. 12. № 7. С. 14–20. <https://oip-journal.org/index.php/oip/issue/view/28>
14. Bernacki M. L., Greene J. A., Crompton H. Mobile technology, learning, and achievement: advances in understanding and measuring the role of mobile technology in education. *Contemporary Educational Psychology*. 2020. Vol. 60. <https://doi.org/10.1016/J.CEDPSYCH.2019.101827>
15. Lim F. V., Toh W. Apps for English language learning: A systematic review. *Teaching English with Technology*, 2024.
16. Vassievna S. R. Use Of Modern Information Technologies In The Educational Process. *The American Journal of Social Science and Educational Innovations*. 2021. Vol. 03(03). Pp. 514–517. <https://doi.org/10.37547/tajssei/volume03issue03-81>